

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTINING INSON HUQUQLARI TIZIMI BILAN HAMKORLIGI (TEZIS)

Mingboyeva Sakinabonu Shuhrat qizi

Toshkent davlat Yuridik universiteti

Xalqaro huquq va inson huquqlari yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260023>

Annotatsiya

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomida ko'rsatilganidek, u xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash, xalqlarning teng huquqli bo'lishi va o'z taqdirini o'zi belgilashi qoidasiga amal qilib, millatlar o'rtasida do'stlik munosabatlarini rivojlantirishni, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy muammolarni hal etishda xalqlar o'rtasida hamkorlik bo'lishini ta'minlashni ko'zda tutib, shu umumiy maqsadlarga erishishda millatlar harakatini uyg'unlashtirib turadigan markaz hisoblanadi. O'zbekiston ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan barqaror hamkorlikda ishlaydi. 2022 yilgi mamlakat faoliyati to'g'risidagi hisobotida O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qiluvchi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 25 ta subyekti faoliyatining asosiy yutuqlari va natijalari taqdim etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimi O'zbekiston uchun barqaror rivojlanish maqsadlari, inson huquqlari bo'yicha majburiyatlar bilan belgilangan milliy ustuvorliklarga erishishni anglatadi.

Kalit so'zlar: Birlashgan Millatlar Tashkiloti, inson huquqlari, hamkorlik, maxsus ma'ruzachilar, huquqiy tizim, xalqaro standartlar, huquqiy hujjatlar tahlili.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti yer yuzida tinchlikni mustahkamlash va xavfsizlikni ta'minlash, davlatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir¹. BMT 1945-yil 24-oktyabrda tuzilgan va hozirgi kunda 193 a'zo davlatdan iborat. Tashkilotning rasmiy tillari ingliz, fransuz, rus, ispan va xitoy tillaridir. BMT Ustavida ko'rsatilganidek, u xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash, xalqlarning teng huquqli bo'lishi va o'z taqdirini o'zi belgilashi qoidasiga amal qilib, millatlar o'rtasida do'stlik munosabatlarini rivojlantirishni, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy muammolarni hal etishda xalqlar o'rtasida hamkorlik bo'lishini ta'minlashni ko'zda tutib, shu umumiy maqsadlarga erishishda millatlar harakatini uyg'unlashtirib turadigan markaz hisoblanadi².

¹ United Nations. (n.d.). About the United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/>

² United Nations. (1945). Charter of the United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

O'zbekiston ham BMT bilan barqaror hamkorlikda ishlaydi. 2022 yilgi mamlakat faoliyati to'g'risidagi hisobotida O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qiluvchi BMTning 25 ta subyekti faoliyatining asosiy yutuqlari va natijalari taqdim etilgan³. O'zbekiston Respublikasining BMT Inson huquqlari tizimi bilan hamkorligi ko'p qirrali va rivojlanib borayotgan jarayondir. Turli mexanizmlar va tashabbuslar orqali O'zbekiston mamlakat ichida inson huquqlarini ta'minlashda sezilarli yutuqlarga erishdi. Ushbu tadqiqot ushbu hamkorlik natijalarini tahlil qilish va O'zbekistonda inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishga ta'sirini baholashga qaratilgan. Hamkorlikning muhim natijalaridan biri inson huquqlariga oid qonunchilik bazasining takomillashtirilganidir. O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiq huquqiy islohotlar amalga oshirildi, jumladan, inson huquqlari bo'yicha asosiy shartnomalarni ratifikatsiya qilish va fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni himoya qilishga qaratilgan ichki qonunchilikni joriy etish. Ushbu qonunchilikdagi o'zgarishlar mamlakatda inson huquqlari muhitini yaxshilashga yordam berdi. Bundan tashqari, O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari tizimi bilan hamkorligi salohiyatni oshirish va texnik yordam ko'rsatish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishga olib keldi. O'zbekiston hukumat amaldorlari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va boshqa manfaatdor tomonlarning inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilish borasidagi salohiyatini oshirish maqsadida BMTning inson huquqlari bo'yicha organlari tomonidan tashkil etilgan o'quv dasturlari va seminarlarda faol ishtirok etdi. Potensial oshirishga qaratilgan ushbu sa'y-harakatlar O'zbekistondagi asosiy ishtirokchilarning inson huquqlari tamoyillari va standartlari haqida xabardorligi va tushunchasini oshirishga olib keldi. Shuningdek, O'zbekistonning BMTning inson huquqlari mexanizmlari, masalan, Universal davriy sharh (UPR) va shartnoma organlari bilan hamkorligi inson huquqlari masalalari bo'yicha konstruktiv muloqotga yordam berdi. Ushbu mexanizmlar bilan hamkorlik qilish orqali O'zbekiston inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish va zarur islohotlarni amalga oshirish bo'yicha qimmatli tavsiyalar va fikr-mulohazalar oldi. Ushbu muloqot O'zbekistondagi inson huquqlari amaliyotida shaffoflik va hisobdorlikni rag'batlantirdi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasining BMT Inson huquqlari tizimi bilan hamkorligi mamlakatimizda inson huquqlarini ta'minlash borasida ijobiy natijalar berdi. Qonunchilik sohasidagi islohotlar, salohiyatni oshirish

³<https://zenodo.org/records/7740970/files/ICAS0306.pdf>

tashabbuslari va BMT mexanizmlari bilan konstruktiv muloqot birgalikda O'zbekistonda inson huquqlari tizimini mustahkamlashga yordam berdi. O'zbekistonda inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishni yanada kuchaytirish uchun oldinga siljish, hamkorlikni davom ettirish va inson huquqlari tamoyillariga sodiqlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ní Aoláin, F. (2022). Visit to Uzbekistan - Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism. <https://www.ohchr.org>
2. United Nations in Uzbekistan. Uzbekistan and the UN. <https://uzbekistan.un.org>
3. National Human Rights Strategy of Uzbekistan has been approved. <https://lex.uz>
4. United Nations Country Team in Uzbekistan, & OSCE Project Coordinator 's Office in Uzbekistan. National dialogue on human rights protection in the context of restrictions introduced due to COVID-19. <https://uzbekistan.un.org>
5. World Report 2023: Uzbekistan | Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/uzbekistan>
6. The UN Country Team welcomes the constructive dialogue with Uzbekistan <https://uzbekistan.un.org/en/47432-un-country-team-welcomes-constructive-dialogue-uzbekistan-recent-human-rights-committee>
7. UN supports consultations of Uzbekistan authorities with civil society <https://uzbekistan.un.org/en/259508-un-supports-consultations-uzbekistan-authorities-civil-society-human-rights-recommendations>
8. Uzbekistan's report on human rights within the framework of UN UPR <https://kun.uz/en/news/2023/11/13/uzbekistans-report-on-human-rights-within-the-framework-of-un-upr-presented-in-geneva>
9. Uzbekistan: Take Action on Rights Abuses Raised at UN Review. <https://www.hrw.org/news/2023/11/15/uzbekistan-take-action-rights-abuses-raised-un-review>